

Extração de dados

Base: Scopus

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Kraljevic, Z., Searle, T., Shek, A., Roguski, L., Noor, K., Bean, D., ... & Dobson, R. J. (2021). Multi-domain clinical natural language processing with medcat: the medical concept annotation toolkit. <i>Artificial Intelligence in Medicine</i>, 117, 102083.</p> <pre>@article{kraljevic2021multi, title={Multi-domain clinical natural language processing with medcat: the medical concept annotation toolkit}, author={Kraljevic, Zeljko and Searle, Thomas and Shek, Anthony and Roguski, Lukasz and Noor, Kawsar and Bean, Daniel and Mascio, Aurelie and Zhu, Leilei and Folarin, Amos A and Roberts, Angus and others}, journal={Artificial Intelligence in Medicine}, volume={117}, pages={102083}, year={2021}, publisher={Elsevier} }</pre>	
ID	006	
Título	Multi-domain clinical natural language processing with MedCAT: The Medical Concept Annotation Toolkit	
Autores	Zeljko Kraljevic, Thomas Searle, Anthony Shek, Lukasz Roguski, Kawsar Noor, Daniel Bean, Aurelie Mascio, Leilei Zhu, Amos A. Folarin, Angus Roberts, Rebecca Bendayan, Mark P. Richardson, Robert Stewart, Anoop D. Shah, Wai Keong Wong, Zina Ibrahim, James T. Teo, Richard J.B. Dobson	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	Artificial Intelligence in Medicine	
Base	Scopus	
Instituição	<p>Department of Biostatistics and Health Informatics, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, London, UK Health Data Research UK London, University College London, London, UK Department of Clinical Neuroscience, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, London, UK Institute of Health Informatics, University College London, London, UK Department of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, London, UK NIHR Biomedical Research Centre at South London and Maudsley NHS Foundation Trust and King's College London, London, UK Department of Neurology, King's College Hospital NHS Foundation Trust, London, UK NIHR BRC Clinical Research Informatics Unit, University College London Hospitals, NHS Foundation Trust, London, UK</p>	
País	Reino Unido (UK)	
Resumo	Apresenta o conjunto de ferramentas MedCAT para extração de informação (IE)	

	para permitir a análise clínica composto por uma biblioteca (Named Entity Recognition +Linking), interface online de treinamento de modelos e integração	
Tecnologia	Padrão SNOMED-CT Padrão UMLS	SQ1
Descrição Tec.	SNOMED-CT: padrão que fornece códigos, termos, sinônimos e definições usados na documentação e relatórios clínicos. UMLS: terminologia chave, padrões de classificação e codificação e recursos associados para promover a criação de sistemas e serviços de informação biomédica mais eficazes e interoperáveis, incluindo registros eletrônicos de saúde	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (MedCATtrainer) Biblioteca (Named Entity Recognition +Linking (NER+L))	SQ3
Funcionalidades	extrair conceitos usando qualquer vocabulário de conceito, incluindo UMLS / SNOMED-CT; personalizar e treinar modelos de extração de informação; e integrações ao ecossistema CogStack mais amplo para implantação de sistema de saúde independente de fornecedor	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivo texto não estruturado contendo notas clínica, por exemplo (entrada para os algoritmos da biblioteca) Recursos de software/hardware: base de voculários (SNOMED e UMLS), registro eletrônico Linguagem de implementação: Python Sistema Operacional: macOS, Linux, Windows Saída: dados recém-estruturados/padronizados	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/CogStack/MedCAT	SQ5
País de uso	Reino Unido (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (extração e análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Arzt, N. H., Chertcoff, D., Nicolary, S., Suralik, M., & Berry, M. (2021). Immunization calculation engine: An open source immunization evaluation and forecasting system. <i>Learning Health Systems</i>, e10285.</p> <p>@article{arzt2021immunization, title={Immunization calculation engine: An open source immunization evaluation and forecasting system}, author={Arzt, Noam H and Chertcoff, Daryl and Nicolary, Samuel and Suralik, Michael and Berry, Michael}, journal={Learning Health Systems},</p>	

	<p align="center"> pages={e10285}, year={2021}, publisher={Wiley Online Library} } </p>	
ID	021	
Título	Immunization calculation engine: An open source immunization evaluation and forecasting system	
Autores	Noam H. Arzt, Daryl Chertcoff, Samuel Nicolary, Michael Suralik, Michael Berry	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	Learn Health Systems Journal	
Base	Scopus	
Instituição	HLN Consulting LLC, Mission Viejo, CA, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta um sistema de avaliação e software de previsão de imunização gratuito e de código aberto, cujo cronograma de imunização padrão oferece suporte a todas as imunizações de rotina para crianças, adolescentes e adultos com base nas recomendações do Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP).	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (immunization calculation engine (ICE))	SQ3
Funcionalidades	Fornece cronograma, validade e recomendação de vacinas.	SQ3
Espec. Técnicas	<p>Entrada: dados de data de nascimento do paciente, sexo, histórico de imunização e indicadores de doença</p> <p>Recursos de software/hardware: Docker, Virtual Medical Record, Decision Support Service, s Immunization Information Systems (IIS), Electronic Health Records (EHR) e Health Information Exchanges (HIEs)</p> <p>Linguagem de implementação: Java</p> <p>Sistema operacional: Linux e Windows</p> <p>Saída: validade de cada imunização no histórico do paciente junto com um ou mais motivos de avaliação e uma recomendação para cada grupo de vacina junto com um ou mais motivos de recomendação</p>	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	<p>Repositório de código-fonte:</p> <p>https://github.com/cdsframework/ice/tree/master/curl-rest-tests</p>	SQ5

País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (vigilância epidemiológica de imunização)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Brezulianu, A., Geman, O., Arif, M., Chiuchisan, I., Postolache, O., & Wang, G. (2021). Epidemiologic Evolution Platform Using Integrated Modeling and Geographic Information System. <i>CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA</i>, 67(2), 1645-1663.</p> <pre> @article{brezulianu2021epidemiologic, title={Epidemiologic Evolution Platform Using Integrated Modeling and Geographic Information System}, author={Brezulianu, Adrian and Geman, Oana and Arif, Muhammad and Chiuchisan, Iuliana and Postolache, Octavian and Wang, Guojun}, journal={CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA}, volume={67}, number={2}, pages={1645--1663}, year={2021}, publisher={TECH SCIENCE PRESS 871 CORONADO CENTER DR, SUTE 200, HENDERSON, NV 89052 USA} } </pre>	
ID	028	
Título	Epidemiologic Evolution Platform Using Integrated Modeling and Geographic Information System	
Autores	Adrian Brezulianu1, Oana Geman2, Muhammad Arif, Iuliana Chiuchisan, Octavian Postolache e Guojun Wang	
Ano	2021	
Idioma	Inglês	
Publicação	CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA,	
Base	Scopus	
Instituição	Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Gheorghe Asachi Technical University from Iasi, Iasi, 700050, Romania Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Stefan cel Mare University, Romania School of Computer Science, Guangzhou University, China	
País	Romania e China	
Resumo	Apresentam um modelo matemático de disseminação da infecção por COVID-19 em função da localização dos surtos, de forma que a alocação de recursos e a limitação geográfica de determinadas áreas possam ser parametrizadas de acordo com o número e localização dos surtos identificados em tempo real.	

Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (Green-Epidemio)	SQ3
Funcionalidades	coleta de informações, determinando quando um evento constitui um risco para a saúde pública e solicitação de ajuda internacional da OMS; Melhorar o tempo de resposta se os patógenos forem detectados na área alvo; Melhorar a precisão de ambas as previsões sobre a evolução das doenças infecciosas e sobre os tempos de propagação dos patógenos.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Surto inicial de infecção; o número de indivíduos na população infectada; taxas de transmissão de transporte de contato; taxa de recuperação; taxa de incubação; mortalidade e taxa de natalidade da população; taxa de imunidade; vacinas e contra-medidas (parâmetros) Recursos de software/hardware: servidor web Apache Tomcat 6.0, base de dados MySQL, GPS da aplicação móvel, Tomcat apache, WSO2 identity Server, OPEN LDAP (armazenamento), WSO2 , NGINX , Postgres, MongoDB, Patronim, ZABBIX Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Linux Saída: mapas, gráficos (formatos SVG e KML)	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são de código aberto)	SQ4
Vantagens	“allowing the adaptation, customization, and further development of “open-source” applications, according to the specificities of the public institution, the changes in the economic and social environment and its legal framework” (adaptação, customização e desenvolvimento de acordo com especificidades sociais, econômicas e da intuição)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Romania (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (pandemia COVID-19)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Rouzbah, F., Grama, A., Griffin, P., & Adibuzzaman, M. (2020, September). Collaborative Cloud Computing Framework for Health Data with Open Source Technologies. In <i>Proceedings of the 11th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics</i> (pp. 1-10). @inproceedings{rouzbah2020collaborative, title={Collaborative Cloud Computing Framework for Health Data with Open Source Technologies}, author={Rouzbah, Fatemeh and Grama, Ananth and Griffin, Paul and Adibuzzaman, Mohammad},	

	booktitle={Proceedings of the 11th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics}, pages={1--10}, year={2020} }	
ID	040	
Título	Collaborative Cloud Computing Framework for Health Data with Open Source Technologies	
Autores	Fatemeh Rouzbeh, Ananth Grama, Paul Griffin e Mohammad Adibuzzaman	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics	
Base	Scopus	
Instituição	Purdue University, West Lafayette, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Propomos uma nova arquitetura para o ecossistema de software-hardware-dados usando tecnologias de código aberto, como Apache Hadoop, Kubernetes e JupyterHub em um ambiente distribuído.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura	SQ3
Funcionalidades	Armazena, gerencia e processa dados clínicos	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: imagens, séries temporais e dados estruturados Recursos de software/hardware: servidores (infraestrutura), Hadoop Distributed File System, Ceph e Rook (armazenamento), Apache Hadoop (computação), Kubernetes e JupyterHub (serviço) Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio de código aberto)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (armazenamento, gerenciamento e processamento de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8

Modalidade	Não se aplica	SQ8.1
------------	---------------	-------

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Wood, R. M., McWilliams, C. J., Thomas, M. J., Bourdeaux, C. P., & Vasilakis, C. (2020). COVID-19 scenario modelling for the mitigation of capacity-dependent deaths in intensive care. <i>Health care management science</i>, 23(3), 315-324.</p> <pre>@article{wood2020covid, title={COVID-19 scenario modelling for the mitigation of capacity-dependent deaths in intensive care}, author={Wood, Richard M and McWilliams, Christopher J and Thomas, Matthew J and Bourdeaux, Christopher P and Vasilakis, Christos}, journal={Health care management science}, volume={23}, number={3}, pages={315--324}, year={2020}, publisher={Springer} }</pre>	
ID	043	
Título	COVID-19 scenario modelling for the mitigation of capacity-dependent deaths in intensive care	
Autores	Richard M Wood, Christopher J McWilliams, Matthew J Thomas, Christopher P Bourdeaux e Christos Vasilakis	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	Health Care Management Science	
Base	Scopus	
Instituição	<p>Modelling and Analytics, UK National Health Service (BNSSG CCG), Bristol, UK Centre for Healthcare Innovation and Improvement (CHI2), School of Management, University of Bath, Bath, UK Department of Engineering Mathematics, University of Bristol, Bristol, UK Intensive Care Medicine, Bristol Medical School, University of Bristol, Bristol, UK</p>	
País	Reino Unido	
Resumo	<p>Apresenta o desenvolvimento conduzido clinicamente de um modelo de simulação de evento discreto estocástico projetado para capturar a dinâmica chave do processo de admissão em terapia intensiva para pacientes com COVID-19. O objetivo foi estimar até que ponto essas mortes dependentes de capacidade podem ser mitigadas por meio de iniciativas do lado da demanda envolvendo intervenções não farmacêuticas e medidas do lado da oferta para aumentar a capacidade de surto.</p>	
Tecnologia	Não especificado	SQ1

Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código	SQ3
Funcionalidades	Produz gráficos com gráficos com estimativas de admissões hospitalares, ocupação e mortes decorrentes de capacidade insuficiente dados	SQ3
Espec. Técnicas	<p>Entrada: hospitalizações esperadas ao longo do tempo (podem estar relacionados a leitos de UTI, leitos gerais, leitos comunitários, etc), detalhes correspondentes da duração esperada da estadia (tempo médio de permanência), determinada capacidade hospitalar também (como um número inteiro não negativo), probabilidade de que os pacientes que não podem ser admitidos morram (como um número no intervalo de 0 [todos sobrevivem] a 1 [todos morrem]), tolerância opcional pode ser colocada em torno das hospitalizações esperadas, a fim de representar a incerteza</p> <p>Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: R Sistema operacional: Não especificado</p> <p>Saída: gráficos com estimativas cumulativas de admissões hospitalares, ocupação e mortes decorrentes de capacidade insuficiente dados i) número esperado de hospitalizações ao longo do tempo, e ii) detalhes sobre a distribuição esperada do tempo de internação</p>	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“use, re-use and modify” (uso, reuso e modificação)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/nhs-bnssg-analytics/covid-simr	SQ5
País de uso	Reino Unido (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (modelo/simulação de eventos clínicos), Epidemiológico (pandemia COVID-19)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Phiri, Y. D. J., & Munthali, K. G. (2019). FOSS TECHNOLOGIES IN MODELLING SPATIAL ACCESSIBILITY OF PRIMARY HEALTH CARE IN MALAWI. <i>International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences</i>.</p> <pre> @article{phiri2019foss, title={FOSS TECHNOLOGIES IN MODELLING SPATIAL ACCESSIBILITY OF PRIMARY HEALTH CARE IN MALAWI.}, author={Phiri, YDJ and Munthali, KG}, journal={International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing \& Spatial Information Sciences}, year={2019} } </pre>	
ID	082	

Título	FOSS TECHNOLOGIES IN MODELLING SPATIAL ACCESSIBILITY OF PRIMARY HEALTH CARE IN MALAWI	
Autores	Y. D. J. Phiri, K. G. Munthali	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences	
Base	Scopus	
Instituição	University of Malawi, Chancellor College, Computer Science Department, P.O. Box 280, Zomba, Malawi	
País	Malawi	
Resumo	Apresenta o uso de tecnologias de código aberto para modelar a acessibilidade espacial a locais de atenção à saúde em Malawi	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código	SQ3
Funcionalidades	Gera gráficos referentes à acessibilidade espacial a locais de atenção à saúde	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados coletados em entrevistas e questionários (localização da família, modo de transporte usado para chegar a uma instalação, as instalações onde a família procura cuidados médicos e quaisquer fatores geográficos que afetem as famílias acesso aos cuidados de saúde) Recursos de software/hardware: PostgreSQL/PostGIS Linguagem de implementação: SQL Sistema operacional: não especificado Saída: gráficos	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são de código aberto)	SQ4
Vantagens	“academic freedom and the open dissemination of knowledge and information common in the academia. More importantly, the open nature of FOSS is such that it can be localized, because we have access to source code” (liberdade acadêmica, disseminação do conhecimento e informação e facilidade de localização)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Malawi (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (localização de locais de atenção à saúde)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Kilintzis, V., Chouvarda, I., Beredimas, N., Natsiavas, P., & Maglaveras, N. (2019). Supporting integrated care with a flexible data management framework built upon Linked Data, HL7 FHIR and ontologies. <i>Journal of biomedical informatics</i>, 94, 103179.</p> <p>@article{kilintzis2019supporting, title={Supporting integrated care with a flexible data management framework built upon Linked Data, HL7 FHIR and ontologies}, author={Kilintzis, Vassilis and Chouvarda, Ioanna and Beredimas, Nikolaos and Natsiavas, Pantelis and Maglaveras, Nicos}, journal={Journal of biomedical informatics}, volume={94}, pages={103179}, year={2019}, publisher={Elsevier} }</p>	
ID	088	
Título	Supporting integrated care with a flexible data management framework built upon LinkedData, HL7 FHIR and ontologies	
Autores	Vassilis Kilintzis, Ioanna Chouvarda, Nikolaos Beredimas, Pantelis Natsiavas e Nicos Maglaveras	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of biomedical informatics	
Base	Scopus	
Instituição	Lab of Computing, Medical Informatics and Biomedical Imaging Technologies, Medical School of Aristotle University of Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki ,Univ. Campus, Thessaloniki, 54636, Greece	
País	Greece (Grécia)	
Resumo	Apresenta a metodologia e decisões por trás de uma implementação da estrutura de gerenciamento de dados de saúde pública, com o objetivo de apoiar serviços de atendimento integrado para pacientes crônicos e multimórbidos. Integra recursos do HL7 e ontologias.	
Tecnologia	HL7 FHIR	SQ1
Descrição Tec.	HL7 FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources é um padrão que descreve formatos e elementos de dados e uma interface de programação de aplicativo para troca de registros eletrônicos de saúde.	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Ontologia OWL (representam as entidades necessárias para armazenar dados de prontuários médicos e dados de telessaúde relacionados à DPOC, CHF, diabetes e depressão) Aplicação web	SQ3

Funcionalidades	Armazenamento e gerenciamento de dados clínicos	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: troca de dados no JSON, Recursos de software/hardware: servidor Open Link Virtuoso Universal Server Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: troca de dados no JSON, RDF graphs	SQ3
Código aberto	Parcial (padrões usados são de código aberto)	SQ4
Vantagens	“we maintain a cost-effective solution by employing open source software that is easily maintained and expanded” (baixo custo, fácil manutenção, fácil expansão) “scalable and sustainable” (escalável e sustentável) “flexibility, easy adaptation to post-deployment requirements” (flexibilidade, fácil adaptação aos requisitos pós-implantação)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Grécia (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (armazenamento e gerenciamento de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Sim	SQ8
Modalidade	Telemonitoramento (a solução foi aplicada com dados obtidos por telemonitoramento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica)	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Kotoulas, A., Lambrou, G., & Koutsouris, D. D. (2019). Design and virtual implementation of a biomedical registry framework for the enhancement of clinical trials: colorectal cancer example. <i>BMJ health & care informatics</i>, 26(1).</p> <p>@article{kotoulas2019design, title={Design and virtual implementation of a biomedical registry framework for the enhancement of clinical trials: colorectal cancer example}, author={Kotoulas, Athanasios and Lambrou, George and Koutsouris, Dimitrios-Dionysios}, journal={BMJ health & care informatics}, volume={26}, number={1}, year={2019}, publisher={BMJ Publishing Group} }</p>	
ID	089	
Título	Design and virtual implementation of a biomedical registry framework for the enhancement of clinical trials: colorectal cancer example	
Autores	Athanasios Kotoulas, George Lambrou, Dimitrios-Dionysios Koutsouris	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	

Publicação	BMJ health & care informatics	
Base	Scopus	
Instituição	School of Electrical and Computer Engineering, Biomedical Engineering Laboratory, National Technical University of Athens, Athens, Greece	
País	Greece (Grécia)	
Resumo	Descreve o projeto e a implementação virtual de um protótipo de registro biomédico baseado na web na Grécia. O sistema representa uma proposta de estrutura de governo eletrônico para o armazenamento central de informações biomédicas dos pacientes e as operações associadas a esse processo.	
Tecnologia	Padrão International Classification of Diseases, 10th edition (ICD-10)	SQ1
Descrição Tec.	Padrão que estabelece codificação para doenças	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (Hellenic Biomedical Registry (HBR))	SQ3
Funcionalidades	Armazena dados clínicos do paciente	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Dados demográficos gerais e do paciente (ID, gênero, idade, cidade, etc), dados do histórico médico do paciente (alergias, cirurgias, histórico familiar, etc), perfil clínico do paciente (doenças na codificação CID-10, medicamentos, procedimentos em andamento, etc) e perfil genômico/molecular do paciente (resultados de patologia e diagnóstico molecular) Recursos de software/hardware: ferramenta para extrair informações da base dados (RapidMiner), servidor web Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são de código aberto)	SQ4
Vantagens	“enables the high level customisation” (personalização em alto nível)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Greece (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (armazenamento de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Chugh, R., Chawla, N., Gracias, R. M., Padda, J. S., Li, S., Nguyen, M. T., ... & Mantri, N. (2019). Automated gathering and analysis of cannabinoids treatment data. <i>Procedia Computer Science</i>, 159, 2570-2579.</p> <p>@article{chugh2019automated, title={Automated gathering and analysis of cannabinoids treatment data}, author={Chugh, Rachita and Chawla, Nidhi and Gracias, Rochelle Maria</p>	

	and Padda, Jitender Singh and Li, Songyan and Nguyen, Minh Tuan and Spichkova, Maria and Mantri, Nitin}, journal={Procedia Computer Science}, volume={159}, pages={2570--2579}, year={2019}, publisher={Elsevier} }	
ID	104	
Título	Automated gathering and analysis of cannabinoids treatment data	
Autores	Rachita Chugh, Nidhi Chawla, Rochelle Maria Gracias, Jitender Singh Padda, Songyan Li, Minh Tuan Nguyen, Maria Spichkova, Nitin Mantri	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	Procedia Computer Science	
Base	Scopus	
Instituição	School of Science, RMIT University, Melbourne, Australia	
País	Australia	
Resumo	Apresenta uma plataforma de código aberto para integrar e analisar os dados de pesquisa de canabinoides coletados de acadêmicos publicações, ensaios industriais e clínicos, bem como pacientes.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Clinical trial: Aplicação móvel e Aplicação web	SQ3
Funcionalidades	criar novos formulários, desativar os formulários assim que o ensaio clínico for concluído, atribuir os formulários aos pacientes, preencher os formulários atribuídos, notificar se há alguns formulários pendentes a serem preenchidos, editar os formulários existentes se não estiverem atribuídos a nenhum usuário preencher, cadastrar novos usuários (pacientes, médicos, coordenadores, administradores), agregar participação de novos hospitais no projeto, editar detalhes dos hospitais agregados ao sistema	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados dos pacientes, médicos, coordenadores, administradores e hospitais Recursos de software/hardware: base de dados MySQL, serviço de nuvem (ASP.NET Application Programming Interface), plataforma de aplicativo web front-end (Angular 6), ferramenta para desenvolvimento de aplicações móveis (Xamarin6) Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Android, iOS Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramenta de apoio de código aberto, Angular 6)	SQ4

Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Australia (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (coleta e análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Plastiras, P., & O'sullivan, D. M. (2017). Combining ontologies and open standards to derive a middle layer information model for interoperability of personal and electronic health records. <i>Journal of medical systems</i>, 41(12), 1-15.</p> <p>@article{plastiras2017combining, title={Combining ontologies and open standards to derive a middle layer information model for interoperability of personal and electronic health records}, author={Plastiras, Panagiotis and O'sullivan, Dympna M}, journal={Journal of medical systems}, volume={41}, number={12}, pages={1--15}, year={2017}, publisher={Springer} }</p>	
ID	133	
Título	Combining Ontologies and Open Standards to Derive a Middle Layer Information Model for Interoperability of Personal and Electronic Health Records	
Autores	Panagiotis Plastiras e Dympna M. O'Sullivan	
Ano	2017	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of medical systems	
Base	Scopus	
Instituição	Health Informatics Research Group, Department of Computer Science, City University of London, EC1V 0HB, London, UK	
País	United Kingdom (UK)	
Resumo	Apresenta um modelo de informação baseado em ontologia e um conjunto de regras de transformação que funcionam em conjunto para processar dados exportados de um sistema de registro pessoal de saúde (PHR) ou registro eletrônico de saúde (EHR) e prepará-los de acordo para o sistema receptor	

Tecnologia	Padrão HL7 Reference Information Model (RIM) Ferramenta Protégé	SQ1
Descrição Tec.	HL7: Padrão que contém um conjunto de modelos e estruturas de informação desenvolvidos como parte do processo de desenvolvimento da V3 Protégé: ferramenta para edição de ontologias	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Ontologia	SQ3
Funcionalidades	mapear o modelo de informação de ontologia para classes HL7 RIM e disponibilizar um conjunto de regras de transformação definindo como aplicar o modelo de informação para produzir documentos PHR e EHR padronizados.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivo xml Recursos de software/hardware: Protégé Linguagem de implementação: OWL Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são de código-aberto)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	United Kingdom (UK) (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (transmissão de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Kyriazakos, S., Prasad, R., Mihovska, A., Pnevmatikakis, A., op den Akker, H., Hermens, H., ... & Atanasovski, V. (2017). eWALL: An open-source cloud-based eHealth platform for creating home caring environments for older adults living with chronic diseases or frailty. <i>Wireless Personal Communications</i>, 97(2), 1835-1875.</p> <p>@article{kyriazakos2017ewall, title={eWALL: An open-source cloud-based eHealth platform for creating home caring environments for older adults living with chronic diseases or frailty}, author={Kyriazakos, Sofoklis and Prasad, Ramjee and Mihovska, Albena and Pnevmatikakis, Aristodemos and op den Akker, Harm and Hermens, Hermie and Barone, Paolo and Mamelli, Alessandro and De Domenico, Samuele and Pocs, Matthias and others}, journal={Wireless Personal Communications}, volume={97}, number={2}, pages={1835--1875}, year={2017}, publisher={Springer}</p>	

	}	
ID	135	
Título	eWALL: An Open-Source Cloud-Based eHealth Platform for Creating Home Caring Environments for Older Adults Living with Chronic Diseases or Frailty	
Autores	Sofoklis Kyriazakos, Ramjee Prasad, Albena Mihovska, Aristodemos Pnevmatikakis, Harm op den Akker, Hermie Hermens, Paolo Barone, Alessandro Mamelli, Samuele de Domenico, Matthias Pocs, Andrej Grguric, Miran Mosmondor, Dina Simunic, Antun Kerner, Nikola Zaric, Milica Pejanović-Djurisic, Vladimir Poulkov, Krasimir Tochev, Beatrix Zechmann, Markus Garschal, Angeliki Angeletou, Stefano Bonassi, Francesco Infarinato, Octavian Fratou, Alexandru Vulpe, Carmen Voicu, Liljana Gavrilovska, Vladimir Atanasovski	
Ano	2017	
Idioma	Inglês	
Publicação	Wireless Personal Communications	
Base	Scopus	
Instituição	Aarhus University, Hering, Denmark Athens Information Technology, Marousi, Greece Roessingh Research and Development, Enschede, The Netherlands Hewlett Packard Enterprise, Milan, Italy STELAR, Hamburg, Germany Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, Croatia University of Zagreb, Zagreb, Croatia University of Montenegro, Podgorica, Montenegro Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria Austrian Institute of Technology, Seibersdorf, Austria IRCCS San Raffaele Pisana, Rome, Italy University Politehnica of Bucharest, Bucharest, Romania Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia	
País	Denmark, Greece, The Netherlands, Italy, Germany, Croatia, Montenegro, Bulgaria, Austria, Italy, Romania, Macedonia	
Resumo	Apresenta o eWALL que se trata de um produto projetado especificamente para pessoas com doenças crônicas ou fragilidade que trazem de volta uma vida normal e segura em casa. Com base em uma infraestrutura de detecção integrada, o eWALL conecta casas em sua plataforma de nuvem e as transforma em um ambiente de cuidado doméstico.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura eWALL	SQ3
Funcionalidades	Conecta dispositivos a sensores de saúde para monitoramento de saúde	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados de atividade do usuário, dados de detecção ambiental (temperatura, umidade, luminância, níveis de gás, movimento e presença), dados	SQ3

	<p>de detecção de móveis, dados de detecção de aparelhos, dados de detecção de alto-falante, visual dados de detecção e sinais vitais</p> <p>Recursos de software/hardware: sensores (Detecção de parâmetros ambientais (por exemplo, temperatura, luminosidade), detecção de parâmetros vitais (por exemplo, SPO2, pulso, frequência cardíaca), detecção de parâmetro de bem-estar (por exemplo, atividade física, sono), detecção A / V (por exemplo, presença, detecção de humor)), touchscreen (para apresentação da interface), um PC doméstico (para armazenamento e processamento local de dados), um smartphone (para dados do acelerômetro), um dispositivo Kinect (para detecção A / V)</p> <p>Linguagem de implementação: HTML, CSS, JavaScript Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado</p>	
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	<p>“(1) software that is free of cost and (2) software that one can do whatever one wants” (baixo custo e possibilidade de modificação)</p> <p>“ as transparency, usage of open standards, avoidance of vendor lock-in, possibly larger developer base and community were all considered when deciding for going open source.” (transparência, uso de padrões abertos, liberdade, base de desenvolvedores e comunidade possivelmente maiores)</p>	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Dinamarca (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (obtenção de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Toby, I. T., Levin, M. K., Salinas, E. A., Christley, S., Bhattacharya, S., Breden, F., ... & Cowell, L. G. (2016, October). VDJML: a file format with tools for capturing the results of inferring immune receptor rearrangements. In <i>BMC bioinformatics</i> (Vol. 17, No. 13, pp. 5-14). BioMed Central.</p> <p>@inproceedings{toby2016vdjml, title={VDJML: a file format with tools for capturing the results of inferring immune receptor rearrangements}, author={Toby, Inimary T and Levin, Mikhail K and Salinas, Edward A and Christley, Scott and Bhattacharya, Sanchita and Breden, Felix and Buntzman, Adam and Corrie, Brian and Fonner, John and Gupta, Namita T and others}, booktitle={BMC bioinformatics}, volume={17}, number={13}, pages={5--14}, year={2016}, organization={BioMed Central} }</p>	
ID	135	

Título	VDJML: a file format with tools for capturing the results of inferring immune receptor rearrangements	
Autores	Inimary T. Toby, Mikhail K. Levin, Edward A. Salinas, Scott Christley, Sanchita Bhattacharya, Felix Breden, Adam Buntzman, Brian Corrie, John Fonner, Namita T. Gupta, Uri Hershberg, Nishanth Marthandan, Aaron Rosenfeld, William Rounds, Florian Rubelt, Walter Scarborough, Jamie K. Scott, Mohamed Uduman, Jason A. Vander Heiden, Richard H. Scheuermann, Nancy Monson, Steven H. Kleinstejn e Lindsay G. Cowell	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	BMC bioinformatics	
Base	Scopus	
Instituição	Department of Clinical Sciences, UT Southwestern Medical Center, USA (instituição do autor principal)	
País	Estados Unidos	
Resumo	Propõe uma biblioteca para leitura e escrita de arquivos no formato VDJML, o qual é formato de arquivo baseado em XML para representar os alinhamentos de sequências de genes reorganizados para segmentos de genes da linha germinativa e o conjunto de anotações que o acompanha	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Biblioteca	SQ3
Funcionalidades	Leitura e escrita de arquivos no formato VDJML	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não se aplica Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: C++ e Python Sistema operacional: Não especificado Saída: Não se aplica	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“It can serve as the basis for integrative analysis of results from different studies, and it can meet the widely recognized need for data sharing to improve reproducibility and scientific rigor” (ser usado como base por diferentes estudos, compartilhamento, reprodutibilidade, rigor científico)	SQ4
Repositório	Site do código: https://vdjserver.org/vdjml/	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (representação e manipulação de dados clínicos)	SQ7

Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Winslow, R. L., Granite, S., & Jurado, C. (2016). WaveformECG: A platform for visualizing, annotating, and analyzing ECG data. <i>Computing in science & engineering</i>, 18(5), 36-46.</p> <pre>@article{winslow2016waveformecg, title={WaveformECG: A platform for visualizing, annotating, and analyzing ECG data}, author={Winslow, Raimond L and Granite, Stephen and Jurado, Christian}, journal={Computing in science \& engineering}, volume={18}, number={5}, pages={36--46}, year={2016}, publisher={IEEE} }</pre>	
ID	151	
Título	WaveformECG: A Platform for Visualizing, Annotating, and Analyzing ECG Data	
Autores	Raimond L. Winslow, Stephen Granite, and Christian Jurado	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	Computing in science & engineering	
Base	Scopus	
Instituição	Johns Hopkins University	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta uma plataforma para suportando análise interativa, visualização e anotação de eletrocardiograma	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (WaveformECG)	SQ3
Funcionalidades	Envio, visualização, análise e download de eletrocardiogramas. Bibliotecas de back-end e ferramentas de suporte a essas interfaces que permitem o armazenamento, a recuperação e a análise de dados de série temporal de ECG, metadados e suas anotações.	SQ3

Espec. Técnicas	Entrada: eletrocardiogramas nos formatos Philips XML 1.03/1.04, HL7aECG, Schiller XML, GE Muse/Muse XML 7+, Norav Raw Data (RDT), and the WaveForm DataBase (WFDB) Recursos de software/hardware: base de dados (Apache Hadoop, Hbase e PostgreSQL), serviços web (Axis2) Linguagem de implementação: Java Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: github	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (visualização e análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Hogan, W. R., Wagner, M. M., Brochhausen, M., Levander, J., Brown, S. T., Millett, N., ... & Hanna, J. (2016). The Apollo Structured Vocabulary: an OWL2 ontology of phenomena in infectious disease epidemiology and population biology for use in epidemic simulation. <i>Journal of biomedical semantics</i>, 7(1), 1-12.</p> <pre> @article{hogan2016apollo, title={The Apollo Structured Vocabulary: an OWL2 ontology of phenomena in infectious disease epidemiology and population biology for use in epidemic simulation}, author={Hogan, William R and Wagner, Michael M and Brochhausen, Mathias and Levander, John and Brown, Shawn T and Millett, Nicholas and DePasse, Jay and Hanna, Josh}, journal={Journal of biomedical semantics}, volume={7}, number={1}, pages={1--12}, year={2016}, publisher={BioMed Central} } </pre>	
ID	153	
Título	The Apollo Structured Vocabulary: an OWL2 ontology of phenomena in infectious disease epidemiology and population biology for use in epidemic simulation	
Autores	William R. Hogan, Michael M. Wagner, Mathias Brochhausen, John Levander, Shawn T. Brown, Nicholas Millett, Jay DePasse e Josh Hanna	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	

Publicação	Journal of biomedical semantics	
Base	Scopus	
Instituição	University of Florida, P.O. Box 100219, 2004 Mowry Rd, Gainesville, FL 32610-0219, USA (instituição do autor principal)	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresentam um ontologia de fenômenos em epidemiologia de doenças infecciosas e biologia populacional. Faz parte de um projeto cujo objetivo é aumentar o uso de simuladores de epidemias na prática de saúde pública, definindo uma terminologia para uso na configuração do simulador	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Ontologia (Apollo Structured Vocabulary (Apollo-SV))	SQ3
Funcionalidades	Contém 802 classes representando as entradas e saídas do simulador. As classes representam cenário de doença infecciosa, elementos do ecossistema (por exemplo, famílias), processos do ecossistema (por exemplo, aquisição de infecção e doenças infecciosas), censos de elementos do ecossistema (por exemplo, censos de populações) e medidas de controle de doenças infecciosas.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: OWL2 Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/apollodev	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (simulação de cenários de epidemia)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Sen, A., & Sinha, A. P. (2016). An ontological model of the practice transformation process. <i>Journal of biomedical informatics</i>, 61, 298-318.</p> <p>@article{sen2016ontological, title={An ontological model of the practice transformation process}, author={Sen, Arun and Sinha, Atish P}, journal={Journal of biomedical informatics},</p>	

	volume={61}, pages={298--318}, year={2016}, publisher={Elsevier} }	
ID	155	
Título	An ontological model of the practice transformation process	
Autores	Arun Sen, Atish P. Sinha	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of biomedical informatics	
Base	Scopus	
Instituição	Department of Information and Operations Management – Mays Business School, Texas A&M University and Texas A&M Regional Extension Center in RCHI-Texas A&M Health Sciences Center, College Station, TX 77843, USA Lubar School of Business, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI 53201-0742, USA	
País	Estado Unidos	
Resumo	Apresenta um modelo de ontologias para transformar uma prática em uma clínica médica centrada no paciente.	
Tecnologia	Método Methontology Ferramenta Protégé	SQ1
Descrição Tec.	Methontology: Método para construção de ontologias Protégé: ferramenta para edição de ontologias	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Ontologia	SQ3
Funcionalidades	Representação de padrões de processo de transformação da prática	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: Protégé Linguagem de implementação: OWL Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estado Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (representação de modelos clínicos)	SQ7

Telessaúde	Não se aplica	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Valente, F., Silva, L. A. B., Godinho, T. M., & Costa, C. (2016). Anatomy of an extensible open source PACS. <i>Journal of digital imaging</i>, 29(3), 284-296.</p> <pre>@article{valente2016anatomy, title={Anatomy of an extensible open source PACS}, author={Valente, Frederico and Silva, Lu{\'i}s A Basti{\'a}o and Godinho, Tiago Marques and Costa, Carlos}, journal={Journal of digital imaging}, volume={29}, number={3}, pages={284--296}, year={2016}, publisher={Springer} }</pre>	
ID	156	
Título	Anatomy of an Extensible Open Source PACS	
Autores	Frederico Valente, Luís A. Bastião Silva, Tiago Marques Godinho e Carlos Costa	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of digital imaging	
Base	Scopus	
Instituição	University of Aveiro DETI/IEETA, Aveiro, Portugal Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portuga	
País	Portugal	
Resumo	Apresenta um framework que permite aos desenvolvedores e pesquisadores criar protótipos e implantar novas funcionalidades rapidamente, aproveitando os serviços integrados de Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).	
Tecnologia	Padrão DICOM	SQ1
Descrição Tec.	Conjunto de padrões para tratamento, armazenamento e transmissão de imagens médicas num formato eletrônico	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Framework (Dicoogle)	SQ3
Funcionalidades	Armazena e transmite imagens médicas	SQ3

Espec. Técnicas	Entrada: imagens médicas Recursos de software/hardware: Serviços de interface, serviços web, serviços DICOM Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	<p>“reduced operational costs” (redução de custos)</p> <p>“fast development of functionalities or even prototyping and validation of new concepts.” (rápido desenvolvimento de novas funcionalidades e validação de novos conceitos)</p> <p>“when we need to test, evaluate, and deploy new inter-institutional protocols, adapt solutions to new data sources, and explore new venues on data storage and management.” (teste, avaliação e implantação de novos protocolos, adaptação de soluções, explorar novos locais de armazenamento e gerenciamento de dados)</p> <p>“the availability of the source code, while encouraging the development custom tailored solutions” (encoraja o desenvolvimento de soluções customizadas)</p> <p>DESvantagem: “often leads to forks whose code does not find its way upstream to the main community.” (a disponibilidade do código-fonte geralmente leva a bifurcações cujo código não encontra seu caminho para a comunidade principal)</p>	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Portugal (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (armazenamento e transmissão de dados clínicos (imagens))	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Heale, B. S., Overby, C. L., Del Fiol, G., Rubinstein, W. S., Maglott, D. R., Nelson, T. H., ... & Williams, M. S. (2016). Integrating genomic resources with electronic health records using the HL7 Infobutton standard. <i>Applied clinical informatics</i>, 7(03), 817-831.</p> <p>@article{heale2016integrating, title={Integrating genomic resources with electronic health records using the HL7 Infobutton standard}, author={Heale, Bret SE and Overby, Casey Lynnette and Del Fiol, Guilherme and Rubinstein, Wendy S and Maglott, Donna R and Nelson, Tristan H and Milosavljevic, Aleksandar and Martin, Christa L and Goehringer, Scott R and Freimuth, Robert R and others}, journal={Applied clinical informatics}, volume={7}, number={03}, pages={817--831}, year={2016}, publisher={Schattauer GmbH} }</p>	
ID	163	

Título	Integrating Genomic Resources with Electronic Health Records using the HL7 Infobutton Standard	
Autores	Bret S.E. Heale; Casey Lynnette Overby; Guilherme Del Fiol; Wendy S. Rubinstein; Donna R. Maglott; Tristan H. Nelson; Aleksandar Milosavljevic; Christa L. Martin; Scott R. Goehringer; Robert R. Freimuth; Marc S. Williams	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	Applied clinical informatics	
Base	Scopus	
Instituição	University of Utah, Salt Lake City, Utah; Johns Hopkins University, Baltimore, MD; National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, MD; Geisinger Health System, Danville, PA; Baylor College of Medicine, Houston, TX; Mayo Clinic, Rochester, MN; Intermountain Healthcare, Salt Lake City, UT	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta a construção de uma interface de pesquisa utilizando OpenInfobutton, uma implementação de referência de código aberto do padrão HL7 Infobutton.	
Tecnologia	Padrão HL7 Infobutton Standard	SQ1
Descrição Tec.	Padrão que fornece um mecanismo para sistemas EHR e recursos de conhecimento para se comunicar, implementando recursos de botões de informação	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Aplicação web (OpenInfobutton)	SQ3
Funcionalidades	Realizar buscas em registros eletrônicos de saúde e em bases de dados	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: texto por teclado Recursos de software/hardware: API Restful Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (HL7 aberto)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (busca de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8

Modalidade	Não se aplica	SQ8.1
------------	---------------	-------

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Cano, I., Alonso, A., Hernandez, C., Burgos, F., Barberan-Garcia, A., Roldan, J., & Roca, J. (2015). An adaptive case management system to support integrated care services: lessons learned from the NEXES project. <i>Journal of biomedical informatics</i>, 55, 11-22.</p> <pre>@article{cano2015adaptive, title={An adaptive case management system to support integrated care services: lessons learned from the NEXES project}, author={Cano, Isaac and Alonso, Albert and Hernandez, Carme and Burgos, Felip and Barberan-Garcia, Anael and Roldan, Jim and Roca, Josep}, journal={Journal of biomedical informatics}, volume={55}, pages={11--22}, year={2015}, publisher={Elsevier} }</pre>	
ID	171	
Título	An adaptive case management system to support integrated care services: Lessons learned from the NEXES projec	
Autores	Isaac Cano, Albert Alonso, Carme Hernandez, Felip Burgos, Anael Barberan-Garcia, Jim Roldan, Josep Roca	
Ano	2015	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of biomedical informatics	
Base	Scopus	
Instituição	Hospital Clínic, IDIBAPS, CIBERES, Universitat de Barcelona, C/Villarroel 170, 08036 Barcelona, Spain Linkcare Health Services, C/Roger de Llúria 50, Sobreático A, 08009 Barcelona, Spain	
País	Espanha	
Resumo	Descreve o sistema de gerenciamento de caso adaptável (ACM) de código aberto desenvolvido para apoiar a implantação de serviços de cuidados integrados (ICS) no nível do distrito de saúde	
Tecnologia	Modelo Business Process Model and Notation (BPMN) Modelo Case Management Model and Notation (CMMN v1.0)	SQ1
Descrição Tec.	BPMN: modelo que define uma notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio e trata-se de uma série de ícones padrões para o desenho de processos, o que facilita o entendimento do usuário CMMN: Modelo que define um metamodelo e notação comuns para modelar e expressar graficamente ACM, bem como um formato de intercâmbio para trocar modelos de Casos entre diferentes ferramentas	SQ1

Fase	Design	SQ2
Artefatos	Ferramenta (Linkcare)	SQ3
Funcionalidades	oferece planos de assistência compartilhados entre níveis de saúde e oferece integração com registros eletrônicos de saúde específicos do provedor. Suporta as lógicas de processo clínico dos Serviços de Cuidados Integrados; Altamente personalizável para as características do paciente e do local; Interoperabilidade técnica com registros eletrônicos de saúde entre camadas de saúde, usando middlewares de interoperabilidade para integrações específicas de HIS ou por meio de processos de troca de dados de troca de informações de saúde, se houver; A implementação não exige a substituição de registros eletrônicos de saúde proprietários pré-existentes.; Ferramentas colaborativas para facilitar a interação entre usuários com diferentes perfis e níveis de atendimento, tornando operacional o fluxo de trabalho do serviço; Suporte para integração com os atuais sistemas de suporte a decisões clínicas para testes automatizados de espirometria com certificação de qualidade; Integração de serviços da Web com ferramentas de gerenciamento de conhecimento para fornecer consulta de dados de casos e análises para pesquisadores biomédicos; Potencial para fazer uma ponte com o cuidado informal por meio de uma porta de entrada do paciente com aplicativos de autogerenciamento	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: interface gráfica do usuário, negócios ou aplicativos e dados lógicas de gestão Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Espanha (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Hospitalar (integra sistemas usados no suporte de decisão clínica)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>McMurray, J., Zhu, L., McKillop, I., & Chen, H. (2015). Ontological modeling of electronic health information exchange. <i>Journal of biomedical informatics</i>, 56, 169-178.</p> <pre> @article{mcmurray2015ontological, title={Ontological modeling of electronic health information exchange}, author={McMurray, J and Zhu, L and McKillop, Ian and Chen, H}, journal={Journal of biomedical informatics}, volume={56}, pages={169--178}, year={2015}, publisher={Elsevier} } </pre>	

ID	175	
Título	Ontological modeling of electronic health information exchange	
Autores	J. McMurray, L. Zhu., McKillopa, H. Chen	
Ano	2015	
Idioma	Inglês	
Publicação	Journal of biomedical informatics	
Base	Scopus	
Instituição	School of Public Health and Health Systems, University of Waterloo, Canadab David R Cheriton School of Computer Science, University of Waterloo, Canadac School of Business & Economics/Health Studies, Wilfrid Laurier University, Canada	
País	Canadá	
Resumo	Formaliza um modelo de ontologias que decompõe o fluxo de informações eletrônicas de saúde interorganizacionais em conceitos derivados, como diversidade, amplitude, volume, estrutura, padronização e conectividade.	
Tecnologia	Ferramenta Protégé	SQ1
Descrição Tec.	Protégé: ferramenta para edição de ontologias	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Ontologia (Health Exchange Interoperability Ontology or HEIO)	SQ3
Funcionalidades	Define um modelo de troca de informações eletrônicas clínicas regionais entre os prestadores de cuidados de saúde.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: Protégé 4, HermiT Reasoner (motor de regras semânticas), HMC ÓCMap Tools Linguagem de implementação: OWL Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Site da ontologia: http://bioportal.bioontology.org/ontologies/HEIO Site da Protégé: http://protege.stanford.edu	SQ5
País de uso	Canadá (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (representação de troca de informações clínicas)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Gatuha, G., & Jiang, T. (2015). KenVACS: Improving vaccination of children through cellular network technology in developing countries. <i>Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management</i>, 10(10), 37-46.</p> <p>@article{gatuha2015kenvacs, title={KenVACS: Improving vaccination of children through cellular network technology in developing countries}, author={Gatuha, George and Jiang, Tao}, journal={Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management}, volume={10}, number={10}, pages={37--46}, year={2015} }</p>	
ID	176	
Título	KenVACS: Improving Vaccination of Children through Cellular Network Technology in Developing Countries	
Autores	George Gatuha e Tao Jiang	
Ano	2015	
Idioma	Inglês	
Publicação	Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management	
Base	Scopus	
Instituição	College of Information and Communication Engineering, Harbin Engineering University, Heilongjiang, China	
País	China	
Resumo	Propõe um protótipo usando estruturas de coleta de dados de código aberto para testar sua viabilidade na melhoria da coleta de dados de vacinação no Quênia	
Tecnologia	Ferramenta Eclipse IDE	SQ1
Descrição Tec.	Ferramenta usada para desenvolvimento de aplicações Android	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Aplicação móvel	SQ3
Funcionalidades	<p>O módulo backend do protótipo fornece maneiras de visualizar e analisar os dados.</p> <p>O lado do cliente do protótipo deve fornecer formulários para coleta de dados usando um telefone móvel.</p> <p>Os pais ou responsáveis devem poder baixar os dados do servidor central. Eles também poderão receber alertas sobre questões relacionadas à saúde e um lembrete para a próxima data de vacinação.</p>	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados coletados manualmente (caneta, planilha, tablet)	SQ3

	Recursos de software/hardware: base de dados SQLite, Wi-fi, dispositivo móvel, FrontlineSMS (sistema para envio de mensagens de texto), MySQL, KenVACS (conexão cliente-servidor) Linguagem de implementação: XML, PHP Sistema operacional: Android Saída: Não especificado	
Código aberto	Parcial (sistemas de apoio são abertos)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Kenya	SQ6
Contexto	Epidemiológico (coleta/visualização de dados para vigilância epidemiológica de imunização)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Raja, P. V., & Sivasankar, E. (2014, April). Modern framework for distributed healthcare data analytics based on Hadoop. In <i>Information and Communication Technology-EurAsia Conference</i> (pp. 348-355). Springer, Berlin, Heidelberg.</p> <p>@inproceedings{raja2014modern, title={Modern framework for distributed healthcare data analytics based on Hadoop}, author={Raja, P Vignesh and Sivasankar, E}, booktitle={Information and Communication Technology-EurAsia Conference}, pages={348--355}, year={2014}, organization={Springer} }</p>	
ID	181	
Título	Modern Framework for Distributed Healthcare Data Analytics Based on Hadoop	
Autores	P. Vignesh Raja and E. Sivasankar	
Ano	2014	
Idioma	Inglês	
Publicação	Information and Communication Technology-EurAsia Conference	
Base	Scopus	
Instituição	Dept. of Computer Science and Engineering, National Institute of Technology, Trichy, India	

País	Índia	
Resumo	Propõe um framework para a modernização dos sistemas de informática em saúde. A estrutura proposta é baseada na plataforma Apache Hadoop, que é open source e sua implementação é distribuída na natureza, uma vez que pode ser implementada em vários centros de saúde em diferentes localizações geográficas.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura (hardware + software)	SQ3
Funcionalidades	Realiza o processamento e inferência de dados multivariados volumosos	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: registros dos pacientes Recursos de software/hardware: Pandas (biblioteca de análise), Apache Hadoop (processamento de dados), Apache Hive (data warehouse), HBase (base de dados distribuída), Apache Sqoop (transferência de dados), SpagoBI (extração de informações) Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são abertas)	SQ4
Vantagens	“provides options for customization and really suits the existing distributed architecture” (oferece opções de personalização e realmente se adapta à arquitetura distribuída existente)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Índia (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (processamento e análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Post, A. R., Kurc, T., Cholleti, S., Gao, J., Lin, X., Bornstein, W., ... & Saltz, J. H. (2013). The Analytic Information Warehouse (AIW): A platform for analytics using electronic health record data. <i>Journal of biomedical informatics</i>, 46(3), 410-424.</p> <p>@article{post2013analytic, title={The Analytic Information Warehouse (AIW): A platform for analytics using electronic health record data}, author={Post, Andrew R and Kurc, Tahsin and Cholleti, Sharath and Gao, Jingjing and Lin, Xia and Bornstein, William and Cantrell, Dedra and Levine, David and Hohmann, Sam and Saltz, Joel H}, journal={Journal of biomedical informatics}, volume={46},</p>	

	number={3}, pages={410--424}, year={2013}, publisher={Elsevier} }	
ID	194	
Título	The Analytic Information Warehouse (AIW): A platform for analytics using electronic health record data	
Autores	Andrew R. Post, Tahsin Kurc, Sharath Cholleti, Jingjing Gao, Xia Lin, William Bornstein, Dedra Cantrell, David Levine, Sam Hohmann, Joel H. Saltz	
Ano	2014	
Idioma	Inglês	
Publicação	Information and Communication Technology	
Base	Scopus	
Instituição	Department of Biomedical Informatics, Emory University, 36 Eagle Row, Atlanta, GA 30322, United States Office of Quality, Emory Healthcare, 1364 Clifton Road, Atlanta, GA 30322, United States Department of Information Services, Emory Healthcare, 1784 North Decatur Road, Atlanta, GA 30322, United States UHC, 155 North Wacker Drive, Chicago, IL 60606, United States	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta uma arquitetura para transformação de dados representados em diferentes esquemas físicos em um modelo de dados comum, especificando variáveis derivadas em termos do modelo comum para permitir sua reutilização, computando variáveis derivadas enquanto reforça invariáveis e garante a correção e consistência de transformações de dados, curadoria de longo prazo de derivados dados e exportação de dados derivados para ferramentas de análise padrão	
Tecnologia	ICD-9	SQ1
Descrição Tec.	Padrão de codificação de doenças	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura (Analytic Information Warehouse (AIW))	SQ3
Funcionalidades	processamento e comparação de fontes de dados heterogêneas por meio de recursos para especificar fenótipos na forma agnóstica de banco de dados e transformar os dados recuperados nessa forma	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivo com matriz definida pelo usuário Recursos de software/hardware: Protégé APIs Linguagem de implementação: Java Sistema operacional: Não especificado Saída: arquivo com matriz em que as colunas representam variáveis registradas durante o encontro ou o paciente, ou variáveis que representam abstrações encontradas nesses dados (variáveis derivadas).	SQ3

Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“provide a foundation for the comparative effectiveness community to build robust clinical phenotyping capabilities.” (fornecer base para análise comparativa de eficácia)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: http://aiw.sourceforge.net .	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (processamento e análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Rao, P. R., Komara Swami, T., Rao, D. S., Barnes, M. J., Thorve, S. G., & Nattoo, P. (2012, January). A software tool for large-scale sharing and querying of clinical documents modeled using HL7 version 3 standard. In <i>Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium</i> (pp. 473-482).</p> <pre>@inproceedings{rao2012software, title={A software tool for large-scale sharing and querying of clinical documents modeled using HL7 version 3 standard}, author={Rao, Praveen R and Komara Swami, Tivakar and Rao, Deepthi S and Barnes, Michael J and Thorve, Swati G and Nattoo, Prasad}, booktitle={Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium}, pages={473--482}, year={2012} }</pre>	
ID	200	
Título	A Software Tool for Large-Scale Sharing and Querying of Clinical Documents Modeled Using HL7 Version 3 Standard	
Autores	Praveen R. Rao, Tivakar Komara Swami, Deepthi S. Rao, Michael J. Barnes, Swati G. Thorve, Prasad Nattoo	
Ano	2012	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Health Informatics Symposium	
Base	Scopus	
Instituição	Computer Sci. Electrical Engg. Univ. of Missouri-Kansas City, Kansas City, MO, USA Veterans Affairs Medical Center & Univ. of Missouri-Kansas City, MO, USA	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta uma ferramenta para compartilhamento e consulta em grande escala	

	de documentos clínicos modelados usando o padrão HL7 v3. Visa promover inovações no tratamento e diagnóstico do câncer por meio do compartilhamento de dados clínicos em larga escala.	
Tecnologia	Ferramenta Eclipse Padrão HL7	SQ1
Descrição Tec.	Eclipse: ferramenta para desenvolvimento Java HL7: padrão que contém conjunto de normas internacionais para a representação e a transferência de dados clínicos e administrativos entre sistemas de informação em saúde	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Aplicação web (CDN (Collaborative Data Network))	SQ3
Funcionalidades	Compartilhar e consultar dados clínicos	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: documentos armazenados na base local Recursos de software/hardware: XQuery Generator, psiX (indexador de documentos), XML Query, DHT, base de dados local, módulo de segurança Linguagem de implementação: Java Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são abertas)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (compartilhamento e consulta de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Chung, Y. C., Shih, P. C., Li, K. C., Yang, C. T., Hsu, C. H., Hsu, F. R., ... & Chiu, C. C. (2010, September). Medicare-grid: New trends on the development of e-health system based on grid technology. In <i>IMIA/IFIP Joint Symposium on E-Health</i> (pp. 148-159). Springer, Berlin, Heidelberg.</p> <pre> @inproceedings{chung2010medicare, title={Medicare-grid: New trends on the development of e-health system based on grid technology}, author={Chung, Yeh-Ching and Shih, Po-Chi and Li, Kuan-Ching and Yang, Chao-Tung and Hsu, Ching-Hsien and Hsu, Fang-Rong and Yang, Don-Lin and Wen, Chia-Hsien and Chiu, Chuang-Chien}, booktitle={IMIA/IFIP Joint Symposium on E-Health}, pages={148--159}, year={2010}, organization={Springer} } </pre>	

ID	211	
Título	Medicare-Grid: New Trends on the Development of E-Health System Based on Grid Technology	
Autores	Yeh-Ching Chung, Po-Chi Shih, Kuan-Ching Li, Chao-Tung Yang, Ching-Hsien Hsu, Fang-Rong Hsu, Don-Lin Yang, Chia-Hsien Wen e Chuang-Chien Chiu	
Ano	2010	
Idioma	Inglês	
Publicação	IMIA/IFIP Joint Symposium on E-Health	
Base	Scopus	
Instituição	National Tsing Hua University Providence University Tunghai University Chung Hua University Feng Chia University	
País	Taiwan	
Resumo	Propõe um sistema para facilitar o processo de recuperação e troca de dados pessoais de saúde entre hospitais e centros médicos.	
Tecnologia	Padrão Taiwan Electronic Medical Record Template (TMT)	SQ1
Descrição Tec.	Padrão que estabelece formato para registro eletrônico de saúde	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação web (que engloba funcionalidade de 3 sistemas)	SQ3
Funcionalidades	Traduz os arquivos gerados nos hospitais para o formato TMT; Realiza compartilhamento de registros eletrônicos; Permite inserção de arquivo, recuperação de arquivo, recuperação de arquivo, replicação e cache de um ponto de armazenamento;	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados dos pacientes obtidos no hospital Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial (ferramentas de apoio são de código aberto)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Taiwan (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (compartilhamento de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Vanmeulebrouk, B., Rivett, U., Ricketts, A., & Loudon, M. (2008). Open source GIS for HIV/AIDS management. <i>International Journal of Health Geographics</i>, 7(1), 1-16.</p> <p>@article{vanmeulebrouk2008open, title={Open source GIS for HIV/AIDS management}, author={Vanmeulebrouk, Bas and Rivett, Ulrike and Ricketts, Adam and Loudon, Melissa}, journal={International Journal of Health Geographics}, volume={7}, number={1}, pages={1--16}, year={2008}, publisher={BioMed Central} }</p>	
ID	217	
Título	Open source GIS for HIV/AIDS management	
Autores	Bas Vanmeulebrouk, Ulrike Rivett, Adam Ricketts e Melissa Loudon	
Ano	2008	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Journal of Health Geographics	
Base	Scopus	
Instituição	Centre for Geo-Information, Wageningen University and Research Centre, Wageningen, The Netherlands, Department of Civil Engineering, University of Cape Town, Cape Town, South Africa Spatial Dimension, Cape Town, South Africa	
País	The Netherlands, South Africa	
Resumo	Apresenta o projeto e o desenvolvimento de um sistema protótipo ilustrando que é possível desenvolver um sistema de informação geográfico (GIS) de código aberto que pode ser usado dentro do contexto de gerenciamento de informação local	
Tecnologia	Ferramenta Apache JMeter	SQ1
Descrição Tec.	Ferramenta usado para testar o comportamento funcional e medir o desempenho de outros aplicativos da web (estáticos e dinâmicos) e bancos de dados	SQ1
Fase	Teste	SQ2
Artefatos	Protótipo de aplicação web	SQ3
Funcionalidades	Gera mapas a partir de dados inseridos pelo usuário	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados inseridos pelo usuário (cita por exemplo os dados do censo) Recursos de software/hardware: Internet GIS client, Internet GIS server, base de dados PostgreSQL	SQ3

	Linguagem de implementação: HTML (Internet GIS client), JAVA (Internet GIS server) Sistema operacional: teste realizado no Windows Saída: mapas na interface	
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	<p>“Open source GIS software can read and write all GIS data formats” (leitura e gravação de variedade de formatos de dados)</p> <p>“Open source GIS software will run on multiple platforms” (execução em várias plataformas)</p> <p>“No license fees are due for open source software” (sem cobrança de licença)</p> <p>“Freedom to modify the code. This entails vendor independence” (liberdade de modificação; independência de fornecedor)</p> <p>“Money previously spent on license fees outside South Africa is used to develop local skills” (aplicação do dinheiro de licenças em outros desenvolvimentos)</p> <p>“Open source software benefits from a large developer and tester base” (grande base de desenvolvedores e testadores)</p> <p>“Open source software is reliable through peer review” (confiabilidade)</p> <p>“Flexibility of use” (flexibilidade de uso)</p> <p>“Support is provided by the community” (suporte)</p> <p>Desvantagens:</p> <p>“There is no formal user support” (falta de suporte formal)</p> <p>“A lot of open source projects suffer from version proliferation” (proliferação de versões)</p> <p>“Open source software generally appeals to high end users only” (geralmente atrai apenas usuários finais)</p>	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	South Africa	SQ6
Contexto	Epidemiológico (verificar ocorrência de HIV/AIDS)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1